

ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA YANGI MASHRUTLASH METODLARINING SIMULYATSIYALASH NATIJALARI

Nematjon Urinboyevich Setmetov

Ibratbek Ikromboy o'g'li Omonov

Dilfuza Shuxratovna Sherdjanova

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali

ANNOTATSIYA

Marshrutlash masalasini yechishda mavjud marshrutlash metodlarining kamchiliklaridan tashqari ularning ijobiy xususiyatlarini birlashtirish ehtiyoji paydo bo'ladi. Bunday hollarda axborotni taqsimlash rejasi samaradorligini ta'minlashga imkon beradigan, shuningdek mavjud marshrutlash usullari bilan birlashgan yangi uslublarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Tarmoqda foydalanuvchilar sonining o'sishi va har xil tipdagi trafiklarning paydo bo'lishi natijasida axborot oqimlarini boshqarish tizimlarini yaratish o'ta dolzarb masalaga aylandi. Ushbu maqolada trafik marshrutizasiya masalasini yechishning grafga asoslangan qisman tanlov usulini ishlab chiqish aloqa tarmoqlarida trafik injiniringining asosiy masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: trafik, boshqaruv, marshrutlash, marshrutlar bazasi, to'plam.

Axborot taqsimlash rejasi shakllantirishning $ROUT_{Mj}$ metodida; umumiy tarmoq R_o resursida (tarmoq liniyasining umumiy o'tkazish qobliyatlarini) bitta tajribada tahlil qilinuvchi tarmoq faoliyatining o'ttiz daqiqalik imitatsiyasida ro'y beradi.

Bunda daslabki daqiqadan beshinchi daqiqagacha tarmoq shtat rejimida faoliyat ko'rsatdi (tashqi destruktiv ta'sirlar mavjud bo'lmagan sharoitlarda) 1-rasm. Beshinchi daqiqada Router9 marshrutizatori ishdan chiqariladi. Shunday holatda tarmoq o'ninchi daqiqagacha faoliyat ko'rsatishni davom qildiradi. O'ninchi va o'n beshinchi daqiqalarda, Router9 ga qo'shimcha ravishda Router5 va Router6 marshrutizatorlari ham ishdan chiqariladi.

Mazkur jarayon (Router9, Router5 va Router6 marshrutizatorlarning ketma-ket ishdan chiqishi) umumiy tarmoq resurslarining qadamba-qadam kamayishiga qo'shimcha tarzda, tahlil qilinuvchi tarmoqqa, tashqi destruktiv ta'sirni imitatsiyalaydi. Natijada bitta tekshiruv jarayonida tahlil qilinuvchi aloqa tarmog'ining strukturasi “Katakchasimon” dan “Chiziqli” gacha o'zagaradi (3-, 4-, 5- va 6-rasmlar).

1-rasm. Marshrutizatorlarning ishdan chiqish tartibi.

Imitation modellashtirish bitta tekshiruvining natijasi bo'lib vaqt birligi ichida yo'qolgan VC *Nyo'qotish* paketlarning miqdori hisoblanadi.

Telekommunikatsiya tarmog'ini imitasion modellashtirish natijalari 7-, 8- va 9-rasmlarda taqdim qilingan.

2-rasm. Tahlil qilinuvchi ning modellashtirishning 0 dan 5 daqiqasigacha strukturasi.

3-rasm. Tahlil qilinuvchi MSS ning modellashtirishning 5 dan 10 daqiqasigacha strukturasi.

4-rasm. Tahlil qilinuvchi MSS ning modellashtirishning 10 dan 15 daqiqasigacha strukturasi.

5-rasm. Tahlil qilinuvchi MSS ning modellashtirishning 15 dan 30 daqiqasigacha strukturasi.

Olingan modellashtirish natijalarining qiymatlarini yozib olamiz.

6-rasm. O'tkazish qobiliyati $r = 100$ Mbit/s.

Quyidagicha belgilashlar kiritamiz:

$R_0^{(i)}$; $i = \overline{1,4}$ vaqtning mos keluvchi intervalida bitta imitasionnom tekshiruvda tahlil qilinuvchi MSS ning umumiy tarmoq resursi, bu vaqt quyidagicha aniqlanadi:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_0^{(1)} = 12 \cdot r \quad \text{modellashtirish intervali} \quad 0 \text{ dan } 5 \text{ daqiqagacha;} \\ R_0^{(2)} = 9 \cdot r \quad \text{modellashtirish intervali} \quad 5 \text{ dan } 10 \text{ daqiqagacha;} \\ R_0^{(3)} = 7 \cdot r \quad \text{modellashtirish intervali} \quad 10 \text{ dan } 15 \text{ daqiqagacha;} \\ R_0^{(4)} = 6 \cdot r \quad \text{modellashtirish intervali} \quad 15 \text{ dan } 30 \text{ daqiqagacha.} \end{array} \right.$$

(1) ni e'tiborga olgan holda, tahlil qilinuvchi tarmoqning umumiy tarmoq resurslariga murojaat qila olmaslik darajasini aniqlovchi x o'zgaruvchining qiymatini quyidagicha qoidaga ko'ra hisoblaymiz:

$$x_i = \frac{R_0 - R_0^{(i)}}{R_0}; \quad i = \overline{1,4}$$

Olingan natijalarni 1-jadvalga kiritamiz. x_i da i indeksni tushiramiz va 1-jadval qiymatlarini normallashtirishni o'tkazamiz:

$$\bar{N} = 1 - \frac{N_{yo'qotish}}{N_{yo'qotish(max)}}; \quad j = \overline{1,3}$$

7-rasm. O'tkazish qobiliyati $r = 10$ Mbit/s.

bu yerda $N_{yo'qotish}^{(j)}$; $j = \overline{1,3}$ – imitasion modellashtirishning har bir uchta tekshiruvdagi $N_{yo'qotish}$ ning maksimal qiymati; $N_{yo'qotish}^{(1)} = 4300$; $N_{yo'qotish}^{(2)} = 1300$; $N_{yo'qotish}^{(3)} = 750$.

1-jadval. Imitasion modellashtirish natijalari

Imitasion tekshiruvning tartib raqami	r , Mbit/s	x_i	$N_{yo'qotish}$	
			MPLS	OSPF
1	1000	$x_1 = 0$	0	0
		$x_2 = 0,25$	1400	1800
		$x_3 = 0,42$	1800	2300
		$x_4 = 0,5$	3200	4300
2	100	$x_1 = 0$	0	0
		$x_2 = 0,25$	350	475
		$x_3 = 0,42$	675	600
		$x_4 = 0,5$	1300	1150
3	10	$x_1 = 0$	0	0
		$x_2 = 0,25$	0	0

		$x_3=0,42$	150	150
		$x_4=0,5$	700	450

Olingan natijalar 2-jadvalda va 9-, 10- va 11-rasmlarda tasvirlangan.

2-jadval. Imitasion modellashtirish normalangan natijalari

r , Mbit/s	x	\bar{N}	
		MPLS	OSPF
1000	0	1	1
	0,25	0,67	0,58
	0,42	0,58	0,47
	0,5	0,26	0
100	0	1	1
	0,25	0,73	0,64
	0,42	0,48	0,54
	0,5	0	0,12
10	0	1	1
	0,25	1	1
	0,42	0,79	0,79
	0,5	0	0,36

8-rasm. $r = 1000$ Mbit/s da modellashtirishning normalangan natijalari.

9-rasm. $r = 100$ Mbit/s da modellashtirishning normallangan natijalari.

10-rasm. $r = 10$ Mbit/s da modellashtirishning normallangan natijalari.

Olingan natijalar, MSS ning 30% tarmoq resurslari ishdan chiqadigan tashqi destruktiv $\Psi(t)$ ta'sirlar bo'lgan sharoitlarda axborotning taqsimlanish rejasini shakllantirishning “Vulqonli” metodini qo'llash maqsadga muvofiqligini tasdiqlashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Muhamediyeva D.T., “Noravshan axborotni qayta ishlash asosida sust shakllangan jarayonlarni bashoratlash va muqobillashtirish modellari”. Toshkent, - 2012.
2. Muhamediyeva D.T., “Noravshan axborot holatida sust shakllangan jarayonlarni modellashtirish” – Toshkent, - 2010.
3. Бекмуратов Т.Ф., Мухамедиева Д.Т., Мингликулов З.Б. Решение интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода рекуррентными нейронными сетями // Интегральные уравнения – 2009: Материалы международной научной конференции. – Киев, 2009.
4. Мухамедиева Д.Т., Мингликулов З.Б. Генетический алгоритм решения задачи о назначениях // Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук: Межвузовский сборник. – Ташкент, 2009.
5. Djurayev R. K., Jabborov S. Y., Omonov I. I. Interconnection of Performance Indicators and

- Reliability of Data Transmission Systems //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – С. 1-7.
6. Djurayev, R. K., Jabborov, S. Y., Omonov, I. I., & Rajabov, J. R. (2022). Research on the Model of Malfunction and Diagnostics of Digital Devices of Data Transmission Equipment. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 2(3), 31-35.
7. Мухамедиева Д.Т., Мингликулов З.Б. Генетический алгоритм решения задачи о назначениях // Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук: Межвузовский сборник. – Ташкент, 2009.
8. Djurayev R. K., Jabborov S. Y., Omonov I. I. Analysis of the open queuing system model of diagnostics of data transmission network elements //itn&t-2022. – с. 48.
9. Omonov I. Using the theories of fuzzy sets for researching the processes of diagnostics of data communication networks //Diagnostyka. – 2023. – Т. 24. – №. 1.
10. Djurayev R. K., Jabborov S. Y., Omonov I. I. METHODS FOR ASSESSING THE INFORMATION SECURITY OF TELECOMMUNICATIONS NETWORKS //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 73-77.
11. Omonov I.I., Sherdjanova D.Sh. ZAMONAVIY TELEKOMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA MARSHRUTLASH USULLARI, International Scientific Conferences With Higher Educational Institutions IEEE, 2023. – С. 1-23-29.